

Е.С. ЗОТОВА

**«Великодержавная карма России
(социохозяйственный аспект)»***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на состоявшемся 22 марта 2022 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в онлайн-формате теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «Великодержавная карма России (социохозяйственный аспект)».

Ключевые слова: Россия, великодержавие, империя, карма, глобальная борьба цивилизаций, социохозяйственный аспект, мировое хозяйство.

Abstract. The article presents an overview of reports of the theoretical seminar hold on March 22, 2022 at Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in the online format «Debating Problems of Modern Social and Economic Thoughts» on the topic: «Great-Power Karma of Russia (Social and Economic Aspect)».

Keywords: Russia, great power, empire, karma, global struggle of civilizations, socio-economic aspect, world economy.

УДК 330
ББК 65в

21 февраля 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «*Великодержавная карма России (социохозяйственный аспект)*», в котором приняли участие 37 человек.

Организаторы семинара — лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» — так сформулировали проблему для обсуждения: «*Если не догматически и при-*

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. «Великодержавная карма России (социохозяйственный аспект)» // Философия хозяйства. 2023. № 1. С. 232—243.

менительно к случаю по-светски подойти к понятию “карма”, то в нем можно увидеть и судьбу, и участь, и долю, и бремя, и обреченность, как и выпадающие на субъекта служение, обязанность, роль, миссию, однако (sic!) можно различить и кое-что иное, не столь бросающееся в глаза, а именно встроенную в субъекта и его бытие идею с исполняемыми субъектом соответствующими этой идее деяниями, что как раз всего ближе к метафизическому и в то же время к функциональному толкованию феномена кармы. Мир человеческий вовсе не такой уж мирный мир, скорее он — мир-война, в гущу которого Россия как раз и бытует, будучи, так уж сложилось, объектом и субъектом, — хоть и разной и дискретной, но протянувшейся по всей истории России — непрерывной борьбы за себя, почитай и войны, с внешним контекстом, следственно, и неустанной мобилизации энергий, ресурсов, сил, как и, разумеется, людского потенциала, что как раз имеет место и ныне, уже в XXI в., и, как бывало и прежде, борьба идет не на жизнь, а на смерть, не так, быть может, физическую смерть, как субъектную — точно! Отсюда и острый вопрос соответствия нынешней России выпавшей на ее долю карме — что по возникшему на рубеже XX—XXI вв. ее субъектному образу, что по образу ее актуальных действий, да не так в военно-оружейно-оборонном аспекте, что само собой, как в базовом социохозяйственном, от которого все в экзистенциальной борьбе по преимуществу и зависит».

Открывая заседание, д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) отметил, что о великодержавии России, ее имперской парадигме, мы говорили давно, исходя из простого и ныне вполне уже широко воспринимаемого тезиса: «Либо Россия — великая держава и империя, либо России просто нет!». Однако, сказал Ю.М. Осипов, мы впервые ставим вопрос о великодержавной (и имперской тоже) карме России — не о парадигме как таковой, раскрывающей геосубъектную суть России, а именно о карме — как о чем-то определяющем, утверждающем, даже, если хотите, и оправдывающем, великодержавную (и имперскую) парадигму России, ибо в моем понимании карма есть не что иное, как предопределение, неизбежность, неотвратимость, равным образом и ноша, бремя, миссия, ну и попросту судьба.

«Карма — что-то вроде генератора потаенной экзистенциальной энергии, источника субъектной силы, но и, что особенно важно для нас, гуманитариев, обоснователь смыслов существования, образа бытия, исторической функции, всего того экзистенциального (при этом телеологического и эсхатологического), от чего подпадающему под ту или иную карму субъекту не уйти, а ежели и уйти, то лишь исчезнув в качестве недостойного выпадающей на него кармы субъекта.

Карма — дар, долг, долженствование, приговор, печать!

И сегодня говорить о карме России в ее — кармы — великодержавно-имперской интерпретации, как и о великодержавии и имперскости России в их — великодержавия и имперскости — кармической обусловленности, самое, что называется оно: на кону ведь не само по себе великодержавие (и имперскость) России, а и сама Россия, аккуратно попадающая ныне под сень сакрального, вопроса: “Быть или не быть?!”, — и это в который уже в российской и мировой истории раз!

И дело тут не только в разгоревшейся ныне конфронтации России с Западом и его центральноевропейскими сателлитами, включая и перекинувшуюся в англосаксонский лагерь неонацистскую Украину (в лице ожившей в ней Укронии), что, безусловно, вытаскивает на свет из пореформенного забвения великодержавную карту России, но и в разворачивающейся перегруппировке, перетряске, переделке планетарного мира, как и в наступающем конце того же моноцентричного англосаксонского глобализма и подступающего, о чем мы тоже давно уже говорили, полицентрового и партикуляризованного обустройства планетарного мира, что происходит, прямо скажем, не без стимулирующего великодержавного влияния России, а главное, должно и будет происходить под влиянием (и не только третейским), но и при непосредственном участии России.

Карма — она и есть карма!

Однако дело тут куда как сложнее, ибо помимо внешнего великодержавно-имперского контура России есть еще и внутренний великодержавно-имперский контур, на данный момент, как мне представляется, куда более важный, чем внешний, ибо помимо того, что страна должна изнутри соответствовать большим внешнекон-

турным задачам, выпадающим все более на ее долю, она должна еще и соответствовать, вовсе и не понарошку, самой себе, как раз вполне и кармически, чего пока о России в образе современной Российской Федерации не скажешь: нужны большие перемены вполне себе и великодержавно-имперские, те самые перемены — мобилизационно-сборно-этато-дирижистского толка, которые как раз только и смогут вывести Россию на самобытно-самодостаточно-суверенный путь».

В докладе «Глобальная борьба и диалог цивилизаций» д.х.н., профессор **Л.А. Асланов** (химический факультет МГУ) заметил, что ископаемые ресурсы земли исчерпаемы. Борьба за ресурсы неизбежно сопровождает процесс глобализации. Только самые сильные цивилизации имеют перспективу быть успешными в разрастающейся борьбе, и из них в первую очередь надо выделить североморскую, русскую и китайскую цивилизации, оказывающие влияние на процесс глобализации.

Североморская цивилизация во главе с англосаксами в соответствии со своими ментальными традициями стремится заполучить все ресурсы планеты, оставшись единственным обитателем Земли. Североморская цивилизация в своей основе индивидуалистическая, что заставляет каждого индивида выживать с полным напряжением сил. Это порождает большую креативность североморской цивилизации, но все недостатки людей являются продолжением их достоинств.

Русская цивилизация, возникшая под ударами кочевников Центральной Азии только благодаря приобретенному умению себя защищать, давно превратилась в военный союз народов для совместной защиты от внешних врагов.

Китайская цивилизация сочетает хозяйственный расчет, торговую сметку с многовековой практикой защиты от кочевников Центральной Азии силами профессиональной армии. В китайской цивилизации нет того всенародного армейского общественного устройства, которое есть в русской цивилизации, но есть доминанта, выражаемая конфуцианством, приоритета государственных интересов над личными интересами.

На процесс глобализации будет оказывать влияние и индийская цивилизация, но ее особенностью является своеобразная ин-

тровертность, которая не мешает ее самозащите, но ставит ее в положение утеса в бушующем море, а не сокрушающих волн.

В отличие от североморской цивилизации, склонной к борьбе с другими цивилизациями, русская, китайская и индийская цивилизации, познавшие тяготы защиты от врагов, предпочитают диалог цивилизаций, подчеркнул профессор Асланов.

В своем выступлении, посвященном обоснованию социоэкономической роли России в глобальном мире, д.э.н., профессор **А.В. Кузнецов** (Финансовый университет при Правительстве РФ) отметил, что для раскрытия понятия кармы России более всего подходит слово «судьба», поскольку слово «бремя» ассоциируется с кипплинговской колониальной миссией белой расы как с чем-то тягостным, обременительным, отчего нужно поскорее избавиться. Ограниченная ресурсами, постоянно подвергавшаяся захватам со стороны европейских континентальных империй, островная территория Британских островов сформировала у ее имперской элиты особый тип мировоззрения — фобию нехватки и отбора жизненного пространства и, как следствие, неприятие всего остального человечества. Впоследствии эти фобии результативались в массовом создании искусственных виртуальных ценностей — коммерциализации, индустриализации, урбанизации, цифровизации. Манипулируя сознанием глобального социума, сегодня англосаксы все шире подменяют жизненно важные ценности (природные и человеческие) искусственными. Напротив, Россия всегда находилась вне расового дискурса. Многонациональная структура коренного (а не эмигрантского, как в США) населения России, огромная территория, несметные природные и сырьевые богатства способствовали созданию иного типа человека, уникальные качества которого в полной мере смогли проявиться во время существования советского строя, неосознанное разрушение которого привело к глобальной катастрофе. Современная социоэкономическая роль России заключается в переносе своих уникальных человеческих характеристик на весь остальной мир для избавления человечества от воспроизводства искусственных техногенных «ценностей» «англобализации» путем построения в глобальном масштабе человекоцентричного общества, заключил докладчик.

Д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) в своем выступлении сказал, что специальная военная операция — это зеркало в распознавании русского сущего. На его взгляд, зеркало отражает то, что существует, и не отражает то, что не существует. «В этом зеркале отражаются военные обзоры Ю. Подоляки и не отражаются обзоры генерала Коношенко. В нем мы видим штурмовые отряды “Вагнера” и не видим работу нашей авиации...» В стране возникает новая социальная структура, политическое и идеологическое влияние которой на власть будет расти тем больше, чем дольше будет продолжаться СВО, полагает профессор Гиренок.

Тема «Проблема державности России: иллюзии и реальность» предполагает многоаспектность анализа, заметил д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет). В своем выступлении он выделил следующее. 1. Слово «держава» означает крупную страну, обладающую могуществом удерживать свои владения. Россия волею судьбы держава. 2. Реальных держав во все эпохи было мало. Держава — это не просто крупная страна, а страна с историческим мироощущением... 3. Говоря о державности РФ, надо не забывать, что это усилия многих поколений людей, ее населяющих. Это важно не только в плане исторической памяти и преемственности, но и в плане осознания концептуального смысла РФ как интегрированного целого, ее державной синтетической истории. 4. Роль РФ в мире нельзя определять только по ее экономическим результатам в краткосрочном и даже среднесрочном периоде времени, а следует принимать во внимание весь потенциал, в том числе духовный. 5. Учитывая геополитические и геоэкономические реалии, от выбора концептуального пути развития общества и хозяйства РФ не уйти. Теоретически еще возможны два концептуальных варианта и их внутренние модификации: путь капиталистической смешанной экономики в направлении ее большей солидаризации, деколонизации; путь отката в новый социализм, ориентированный не на его экспорт в другие страны, а на благосостояние собственного населения, подчеркнул профессор Ковалев.

Комментируя выступление профессора Кузнецова, к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва), заме-

тил, что для понимания места и предназначения (кармы) России в современном мире важно осветить без изъянов роль США в его создании.

Дело в том, что американцы, создав технологии аккумуляции мировых ресурсов, последние 30 лет настойчиво формировали на планете однородную телекоммуникационную, финансовую и политическую инфраструктуру, используя и достижения российской науки с помощью своеобразного пылесоса — Scopus'a. Не понимая, однако, природы общества, творцы глобализации создали таким образом фундамент для ячеистого политического мира будущего. Об этом, помимо российских теоретических изысканий, начиная с идеи многополюсного мира 1996 г. академика Примакова, говорит и опыт СССР, затратившего огромные усилия на выравнивание социального и экономического уровня своих географических окраин. В результате Союз распался. Такое же будущее ожидает и глобальный мир по-американски. Но процесс ячеистой диверсификации мирового хозяйства, дошедший за 27 лет после Примакова до признания лишь трех его базовых ячеек — США, России и Китая, — потребует еще многих десятилетий. Роль и историческое предназначение сформулировавшей этот проект России, состоят в активном продвижении его в мир не только военно-политическими, но и, прежде всего, силами отечественного разума, подчеркнул О.В. Доброчеев.

«Современный человеческий мир, — заявил д.ф.н., профессор **Н.Б. Шулевский** (философский факультет МГУ), — своим самоходом пришел в состояние *zu Zwang*, когда любое действие, как и бездействие, в равной мере ухудшает его бытие, переводя его в режим катастрофы. И довершает эту беду горькая неспособность человеческого мира, исходя из созданных им когнитивных инструментов, осознать, познать, понять свою неразрешимую проблемность, ибо все его методы, концепции, идеологии в силу своей “цуцванговой” болезни сегодня не работают. Поэтому человеческий дух обращается в скорую когнитивную помощь мудрости, взывая к самим древним ее принципам, идеям и концептам. Карма — один из таких принципов. Карма стала миротворной аксиомой социума, принципом мифологии и религии, догматом конспирологии, импе-

ративом морали, органом медитации, родом правосудия, который вершат бумеранги.

В целом, карма есть идея справедливости, выражающая волю Божью. Эту волю знают жрецы и святые. Но боги не оставили слабых людей без ориентира в делах справедливости. Древние полагали, что понимать волю богов в качестве справедливости могут все люди, в которых этот умение представлено здравым смыслом (рассудком). Здравый смысл в понимании справедливости выше даже разума, который бывает тщеславным, абстрактным, антигуманным, а здравый смысл в своем архезнании справедливости неколебим как гранит. И здравый смысл простых людей понимает справедливость адекватнее, чем ученые и юристы».

При изучении детерминирующих факторов масштабных социальных изменений, заметил к.м.н. **Е.В. Шелкопляс** (Институт развития человека, г. Иваново), в рамках культурно-исторического анализа, теория оптимума развития считает возможным выделять три уровня циклов социального бытия — макроциклы (периоды сохранения культурно-цивилизационных особенностей составляют сотни лет), мезоциклы (в пределах одного столетия) и микроциклы (20—30 лет — время социальной активности одного поколения этноса или государства).

В истории России, обретшей статус великой державы, выявляются культурно-исторические макроциклы, связанные с именами харизматических реформаторов: князя Владимира-крестителя, давшего народу идею единого Бога и православия; Александра Невского, утвердившего для России приоритет духовных ценностей православия, соборных принципов русской культуры в отношении материальных интересов союза с Западом; Ивана Грозного, признавшего интересы большого и единого государства во главе с царем более важными в сравнении с интересами старой, эгоистической аристократии, объявив Москву духовным центром — Третьим Римом; Петра Первого, давшего России статус империи и обогатившего русскую культурно-цивилизационную модель рядом позитивных качеств европейской культуры; Иосифа Сталина, создавшего первое в истории государство социальной справедливости и равенства, где власть не имела прав крупной частной собственности, а в 60-е гг. XX в. была достигнута самая высокая в истории человечества нрав-

ственность основной части населения, что нашло свое отражение в массовом искусстве.

Общими кармическими закономерностями в развитии России как великой державы являются постоянное возрастание масштабов русского мира в результате деятельности реформаторов и повышение роли принципов социальности, солидарности, справедливости. Эти системообразующие факторы реализации макроисторических аспектов кармы России позволяют прогнозировать: а) скорое появление в России нового крупного реформатора при развертывании глобального цивилизационного кризиса, б) выработку Россией новой модели социальной организации — «общества гармоничного развития» и в) обретение Россией статуса образца социальной организации и статуса мирового лидера в среднесрочной перспективе, сделал вывод Е.В. Шелкопляс.

В докладе «Автаркия русской идеи: дихотомия собственного и взятого извне» к.и.н., доцент **С.Б. Павлов** (Московский государственный строительный университет) заметил, что подражательство — традиционная практика Российского государства с XVII в. Она развивалась от копирования элементов материальной культуры к воспроизводству идей. Собственные идеи и практики переплелись с подражательными в сложные и неоднозначные композиции. Россия как открытая культура всегда обладала способностью усваивать чужое для созидания своего, но не в ситуации, когда чужое становилось предметом навязывания сверху. Трагические эпизоды российской истории и настоящего времени, неудачи и поражения связаны с подражательством непосредственно. Во времена подъемов и побед Россия всегда следовала собственной идее. За противопоставлением собственного и навязанного извне, подчеркнул докладчик, стоит принципиальный вопрос — является ли Россия самостоятельным субъектом (феноменом) или она частный случай посторонней сущности?

Россия, радикально ревизирующая сегодня свои взаимоотношения с Западом практически во всех сферах общественной жизни, не может обойти стороной и сферу образования, сказал д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (Сибирский институт управления РАНХиГС, г. Новосибирск). Действительно, изменение геополитических ориентиров побуждает ответственных лиц говорить о

«национальной модели образования», контуры которой пока остаются неясными. Вместе с тем, наряду с декларацией о принципиальном отказе от Болонской системы, официально было также заявлено, что Россия не будет возвращаться к советской методике обучения.

Возможно, заметил докладчик, качественной альтернативной затянувшейся «переходности» могло бы стать возвращение к некоторому условному аналогу прусской системы образования, с адаптацией к новым условиям и с подчинением его сформулированным государством в принципиально новой ситуации приоритетам. (Известно, что советская система образования (равно как и система образования в Российской империи), была скопирована с прусской системы образования, введенной в XIX в.)

Очевидно, что без ревизии прежних подходов к формированию государственной образовательной политики не удастся завершить затянувшееся переходное и сопровождающееся целым рядом кризисов состояние российской образовательной системы, а равно не получится адаптировать ее к новым условиям и вызовам. Выбор — за политическим руководством и политическим классом России. Время для «вялотекущей инерции» или необоснованных с точки зрения новой ситуации и вытекающих из нее новых «управленческих экспериментов» очевидно прошло.

Выступая с докладом «Взгляд на будущее России с позиций великого прошлого и судьбоносного настоящего», к.э.н. **Н.П. Недзвецкая** (экономический факультет МГУ) подчеркнула роль отечественных ученых в научно-технических достижениях советского периода и высказала озабоченность по сохранению значимых позиций РФ в данной области в нынешней обстановке жестких санкций и эмиграции большого числа IT-специалистов. Согласно мнению Н.П. Недзвецкой, тема дальнейшей цифровизации является ключевой в общей стратегии безопасности нашей страны и требует дальнейшей последовательной разработки, в том числе и совершенствования российской образовательной сферы. Выступающая обратила внимание на значение международных сопоставлений для оценки места российской экономики в мировом хозяйстве на современном этапе.

В своем выступлении «Развитийное самостояние России и его роль в мировом хозяйстве» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Но-

вороссийск) отметил, что в эволюции мирового хозяйства заметны концептуально проявления лишь двух развитийных культурных социохозяйственных кодов. Это условно «западный», где развитие реализуется за счет «выпотрашивания» собственных и остальных народов, и это «российский», реализующийся за счет собственно развитийного самостояния, которое в принципе и определяет великодержавную карму России. Этот уникальный социохозяйственный код страны-нации России исходит из ярко выраженного самодостаточного общенародно-коллективного начала, которое формирует и пропитывает ее ценностную историко-хозяйственную и мотивационно-логическую матрицу. Поэтому адекватность и перспективность любой трансформации страны, в том числе и современной, определяются соотношением ее с этой ценностной матрицей. Уверен, подытожил докладчик, что именно с этих методологических позиций мы должны оценивать все современные события. Тем более, что в яви у нас уникальный исторический шанс, когда на «Западе» заимствовать, как мы привыкли, уже фактически нечего, да уже и некогда. Ибо он устойчиво пребывает в эпохальном экзистенциальном кризисе-катастрофе.

У проблемы, заданной семинаром, есть три среза, заметил д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ). На поверхности явлений — процесс становления современной России в качестве мировой державы в процессе противоборства с США. Главное при этом — укрепляя империяльную сущность, не впасть в иллюзию превращения мировой державы во всемирную, история хорошо знает, чем заканчивались такие попытки.

Второй срез — становление России в качестве государства-цивилизации и укрепление ее связей с государствами-цивилизациями мира: Ираном, Китаем и Индией. Создание общественных институтов цивилизационного развития.

Третий срез — на метафизическом уровне Россия возглавляет борьбу с уже открыто проявляющим себя сатанизмом и может стать консолидирующим началом многополярного мира в борьбе за человека и человечество, выйти за узкие, исторически ограниченные рамки империи участием в создании новой институциональной формы объединенного традиционными ценностями человечества.

«Не будет преувеличением сказать, — отметил в заключительном слове **Ю.М. Осипов**, — что разговор наш не просто состо-

ялся, а состоялся как один из наиболее удачных в содержательном и эмоциональном отношении. Тема, выбранная нами для дискуссии, оказалась не просто удачной, а, скажу так, наряженно-искряще удачной, мы с ней попали, что называется, в яблочко. И виной всему этому в данном случае не просто Россия, не просто великодержавие, даже и не просто война, а, сами понимаете... карма, что означает, что ни от чего в развернувшейся реальности не уйдешь: ни от России как России, ни от ее великодержавия, ни от конфронтации с Западом, ни от войны на Украине, ни от мобилизации, уже и военкоматской, ни от перемен внутри страны.

Что я хочу подчеркнуть: дело тут не в чьей-либо точке зрения, включая и нашу, как и любого из участников дискуссии, а в точке зрения самой реальности, что можно приоткрыть, осознать и обосновать как раз поворотом необыкновенного ключа, можно сказать, что и золотого — кармического, что мы и сделали, проведя замечательный во всех отношениях ученый семинар.

Всем участникам дискуссии — искренняя признательность и наилучшие пожелания в познании непознаваемого, лучше сказать, в приближении к истине, что для нас тоже карма — неодолимая, притягательная и приходящая в конце концов навырчку».

* * *

21 марта 2023 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: «“Новые люди”, или Кто там?» (в смешанном формате). Выступили 24 докладчика: доктора наук Ю.М. Осипов, С.В. Бирюков (Новосибирск), И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), Ф.И. Гиренок, Н.Д. Елецкий (Ростов н/Д), К.В. Молчанов, Г.Р. Наумова, Р.М. Нижегородцев, П.А. Покрытан, И.В. Пшеницын, Г.С. Широкалова, Н.Б. Шулевский; кандидаты наук О.В. Доброчеев, Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск), Н.П. Недзвецкая, Е.А. Починкова (Новороссийск), Е.Х. Хабибуллина В.В. Чапля (Краснодар); научный сотрудник Т.С. Сухина, инженер И.Г. Морозов, аспирант А.А. Медникова.